

иримлари» номли монографиясига бағишланган. Унда (монографияда) ички композиция имконият даражасида маҳорат билан ва талаблар асосида, маросимлар ва иримларнинг фольклор хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқ қилинган. Шакллантирилган композиция унга хос маъносининг яхлитлигини таъминлайди ва ирим-сиримларнинг ўзига хос хусусиятларини тўғри аниқлашга йўл очади. Шу билан бирга, ушбу асарда машҳур файласуфлар ва фольклоршунослар, академик, таниқли археолог, олимлар ва ёзувчиларнинг фикр-мулоҳазалари кенг муҳокама қилинишига тўхталган.

**Синтетическое исследование этнографии и фольклора
Утамбетова А.Ж.**

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена монографии «Каракалпакские верования и обряды» учёного-фольклориста, доктора филологических наук, профессора К. Палымбетова. В монографии внутренняя композиция построена, насколько возможно, мастерски и в соответствии с требованиями исходя из фольклорных особенностей обрядов и запретов. Сформированная композиция обеспечивает целостность присущей ей смысловой нагрузки и открывает путь к правильному определению характерных особенностей обрядов и запретов. Наряду с этим в данном труде широко обсуждаются высказывания известных философов и фольклористов, академика, выдающегося археолога, учёных и писателей.

**Synthesis Study of Ethnography and Folklore
Utambetova A.J.**

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

The article is devoted to the monograph «Karakalpak Beliefs and Rituals» by the folklorist scholar, Doctor of Philological Sciences, and Professor K. Palymbetov. In the monograph, the internal composition is constructed, as skillfully as possible, in accordance with the requirements and based on the folkloric characteristics of rituals and taboos. The structured composition ensures the integrity of the research work and provides a foundation for accurately identifying the distinctive features of the nature of rituals and taboos. Along with that, this work extensively discusses and references the views and opinions of well-known philosophers and folklorists, as well as those of academicians, renowned archaeologists, scholars, and writers.

ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭЗИЯСЫ ЖАНРЛАРЫНЫҢ РАЎАЖЛАНЫҮ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ: 2002–2012-ЖЫЛЛАР

Тлеуниязова Г.Б.

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлүмү
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Хәр бир жәмийетлик-тарийхый дүзим өзгерийү менен көркем әдебиятта да жаңаланыўлар болады. XX әсир соңында, атап айтқанда, 1991-жылдан баслап жәмийетлик турмыстың айнасы болған көркем әдебиятта, соның ишинде поэзияда да үлкен өзгерислер, мазмунлық хәм формалық изленислер көзге тасланды. Биз усы 35 жыллық дәўирдеги карақалпақ поэзиясындағы жанрлардың раўажланыў тенденцияларын хронологиялық жақтан он жыллықларға бөлип, соның ишинде 2002–2012-жыллардағы поэзия жанрларына тән өзгешеликлер, бағдарлар хәм шайырлар дәретиўшилигиндеги баслы айырмашылықларды белгилеп көрсетпекшимиз.

Ғәрезсизликтен кейинги дәўирдеги карақалпақ поэзиясындағы жанрлық өзгешеликлер арнаўлы түрде системалы үйренилмесе де, усы дәўирдеги поэзиялық шығармаларды изертлеўге арналған бир қатар илимий жумысларда олардың предметинен келип шығып, хәр түрли аспектлерде белгили дәрежеде дыққат каратылды [1, 3, 4, 5, 6]. Соңғы отыз жыллық дәўирде Қарақалпақстан турмысындағы сиясий өзгерислер, мәдений тәсирлер, информациялық технологиялар хәм жәмийетлик көзқарас сыяқлы факторлар миллий поэзияның да хәр тәрәплеме жаңаланыўына тийкар болды. Бул

жаңаланыўлар 35 жыллық дәўирде тутас тәризде из қалдырған болса да, хәр бир он жыллықтың өзине тән улыўмалық раўажланыў өзгешеликleri байқалады. Мәселен, 1991–2001- жыллар: бул дәўирде кеңес идеологиясынан қутылып, халықтың руўхый-мәдений иргетасын қайта тиклеў дәўири болды. Атап айтқанда, Т.Жумамуратов, Б.Қайыпназаров, И.Юсупов, Т.Қабулов, К.Рахманов, Ә.Әжиниязов, Т.Сәрсенбаев, Д.Айтмуратов, К.Кәримов, Ж.Избасқанов, Х.Айымбетов, Ә.Өтепбергенов, Т.Жийемуратов, Н.Төрешова, Х.Дәўлетназаров, С.Ибрагимов, Б.Генжемуратов, К.Реймов, П.Мырзабаева, М.Жуманазарова, О.Сәтбаев, Б.Сейтаев хәм т.б. шайырлар поэзиясында миллий ояныў, тарийхый сана, еркинлик идеялары; ғәрезсизлик, туўылған жер, азатлық, миллий сана, экологиялық машқала темалары; патриотлық пафос, классикалық эпикалық ырғақ (стиль), публицистизм, лирикалық оптимизм сыяқлы стиллик тенденциялар жетекшиликти етти.

Буннан кейинги 2002–2012-жыллардағы карақалпақ поэзиясын раўажланыў өзгешелигине қарай көркем-эстетикалық излениў хәм модернизация дәўири болды деп белгилеўге болады. Себеби, бул он жыллықта

хақықатында да жаңа мың жыллық пенен бирге миллий поэзия да көркем-эстетикалық ізленистер хәм формалық жаңаланыў дәуирине кәдем таслады. Шайырлар (И.Юсупов, К.Кәримов, Ж.Избасқанов, С.Ибрагимов, Б.Генжемуратов, Н.Төрешова, Б.Сейтаев, У.Хожаназаров, Ә.Өтепбергенов, Т.Жийемуратов, Ж.Хошаниязов, Г.Дәўлетова, хәм т.б. “лирикалық мен” арқалы болмыс, ўақыт, инсан тәғдири, руўхыят, тәбият хәм инсан бирлиги хаққында терең философиялық мазмунлы шығармалар дәретип баслады. Бул дәўирге тән тематикалар болмыс, адамгершилиқ, дәстүр хәм жаңашыллық, ишки дебдиўлер, гүйзелистер болған болса, символизм, метафоралық сүўретлеў хәм психологиялық реализм баслы стиллик өзгешелик сыпатында жүзеге шықты.

2013–2025-жыллардағы қарақалпақ поэзиясының жанрлық жақтан көркейиўи, толысыўи хәм бағдарлардың көп түрлилик дәўири деп сыпатлаўға болады. Өйткени, бул дәўирде миллий поэзия жанрлық жақтан көп түрлиликке ийе болып, жаңа темалар менен усыллар сәўлелене бастады. Орта хәм жас буўын шайырлар да өз жолын таўып, дәстүрийлик пенен модернистлик формаларды үйлестирип, синтезлеп қоллана баслады. Экология, мәдений өзгешелениў, руўхый дағдарыс, қала турмысы темалары постмодерн элементлери, интим лирика, публицистикалық ырғақтағы стиллик тенденциялар менен сәўлеленди. Әсиресе, санлы (цифрлық) поэзия хәм визуал көркем-эстетикалық тенденция кең ен жайды. Санлы технологиялардың кең тарқалыўи менен бирге поэзия да өз формасын жаңалап, интернет кеңислигинде белсенди раўажлана баслады. Бунда социаллық тармақлар, электрон мультимедиялық форматлар поэзияның ен жайыў шеңберин кеңейтти. Санлы форматтағы поэзияда қысқа форма, эмоционалық экспрессия, визуал поэзия сыяқлы формалық өзгешеликлер, жаслар дүньясы, көз-қараслары, ғалабалық бағыт хәм ғалабалық сын, инсан хәм элем болмысының дағдарысы сыяқлы тематикалар жетекшилиги байқалды. Сонлықтан, бул жыллардағы қарақалпақ поэзиясы заманагөй талаптарға бейимлескен, стиллик хәм мазмунлық жаңалықлар менен байыған, глобал өзгерислерге хәзиржуўап болған көркем феномен сыпатында қарастырыўға ылайық.

2002–2012-жыллардағы қарақалпақ поэзиясының излениў хәм жаңаланыў сыпатына ийе болған басқышында шайырлар тәрәпинен тиккелей шығарманың өзегин излеў, қосықлардағы субъективлилик артты. Лирикалық-философиялық бағдар кеңейди. Модернистлик ой сүриў өзгешелиги күшейди. Метафоралық, символлық, ирониялық тил кең қолланылды. Бул дәўирдеги поэзия жанрларындағы жаңаланыўлар жанрдың

мазмунында хәм формасында, дәретиўши стилінде өзгерислер менен көзге тасланды. Еки қатарлы, үш қатарлы, төрт қатарлы қосықлар (мураббалар), екиликлер, хоккулар, төрликлер, рубайылар, ғәззеллер, фардлар, еркин қосықлар, поэмалар хәм т.б. жанрлар ишки хәм сыртқы түрлениўлери менен қолланылды.

Жанрлардың ишки түрлениўлери тенденциясына итибар берсек, 2002–2012-жыллар аралығындағы қарақалпақ поэзиясы миллий әдебияттың раўажланыўында әҳмийетли дәўир сыпатында қаралады. Бул ўақыт аралығында поэзияның мазмун структурасында дәстүр хәм жаңашыллық синтези бақланады. Бул өз гезегинде әдебий процестин қурамалы раўажланыўын көрсетеди. Дәстүрий фольклорлық үлгилердин заманагөй көркем усыллар менен үйлесиўи миллий поэзияның өзине тәнлигин сақлаў хәм жаңалаў ўазыйпасын атқарды. Бул дәўирдеги шығармаларда тарийхий-мәдений контексттин әҳмийети артып, миллий сана-сезим хәм ўатансүйиўшилиқ темалары поэзияның идеологиялық базасын қәлиплестирди. Қарақалпақ халқының тарийхий тәғдири хәм миллий қаҳарманларының образлары шығармалардағы баслы мотивлерге айланды (И.Юсупов “Ўатан топырағы”, Б.Генжемуратов “Мөде хан сөзи яки Шын жипегиндеги битик”, “Қар-Ақ-Алп-Ақ” поэмалар хәм қосықлар). Бул тенденция социаллық-психологиялық хәм тарийхий-мәдений сыпатларды өз ишине алған миллий поэтикалық пикирлеўдин қәлиплесиўине тәсир көрсетти.

Сондай-ақ, экологиялық хәм социаллық машқалалардың күшейип барыўи қарақалпақ поэзиясының мазмунын кеңейтти. Жәмиеттеги әдилликке, инсанийлыққа, қоршаған орталықты қорғаўға болған итибар поэзияның социаллық жуўапкершилиқ ўазыйпасын күшейтти. Бул бағдарда шығармаларда улыўма инсанийлық идеялар хәм этикалық нормаларды жаңаша талқылаў арқалы заманагөй машқалаларды көркем тилде жеткерийге умтылыс гүзетилди.

Модернистлик хәм постмодернистлик тенденциялар да қарақалпақ поэзиясының формалық хәм мазмунлық жаңаланыўының тийкарғы хәрәкетлендирийши күши болды. Б.Генжемуратов хәм С.Ибрагимов, П.Мырзабаева хәм т.б. шығармаларында бул тенденциялар лирикалық субъект хәм поэтикалық кеңислик арқалы айқын сәўлеленди. Олар лирикалық қаҳарманның психологиялық халатын, экзистенциаллық тынышсызланыўын, социаллық хәм мәдений шегараларды қайта жаратыў кереклигин сәўлелендирди. Бундай поэзияда символизм, ирония, аллюзия сыяқлы постмодернизм усыллары кеңнен қолланылды хәм олар қосық

текстинин көп қабатлы мәнисге (мазмунға) ийе болуын тәмийинледи. Соның менен бирге, поэзиялық тилдің курамы хэм стилистикасы курамаласып, көркем сүүретлеудин мәнилик системасы кеңейди. Метафоралық курылымлардың, өзгешеликлердин, интертекстлик силтемелердин қолланылуы поэзияның идеялық-эмоционаллық тәсирин күшейтти. Бул процесс қарақалпақ поэзиясын илимий изертлеуге жаңа перспективалар ашып, оның миллий хэм жәхән әдебияты контекстиндеги орнын бекемлеуге хызмет етти. Қарақалпақ поэзиясы – миллий тарийхый сананы қайта ояту менен бирге, поэзияның формалық хэм мазмунлық жаңаланыуының көриниси болды. Бул дәуирде әдебият өз дәстүрин сақлаған халда, хәзирги заманның қыйын социаллық-мәдений машқалаларын терең хэм курамалы түрде көтериү имканиятына ийе болды.

2002–2012-жыллар аралығындағы қарақалпақ поэзиясындағы жанрлардың формалық курылысында да динамикалық өзгеріу айқын көринеди. Бул дәуир жанрлық экспериментлер хэм формалық излениулердин жеделлиги менен өзгешеленди. Хәр бир дәуирге тән болған жетекши жанрлар яки формалар болады. Бул дәуирде жетекши қосық формасы сыпатында төрт қатарлы формада пикирди жеткерип беріу дәстүри сақланды. Ғәзел, рубайы, төртлик, алтылық, еки, үш, төрт қатарлы қосықлар өз әхмийетин жойтпаған халда және де жаңа жанрлық формалар менен байыды. Бул процесс әдебияттағы тарийхый избе-изликти сақлаған халда жаңа көркем излениулерге жол ашты.

Батыс әдебияты хэм жәхән поэзиясындағы насырый қосық формаларының, еркин қосық үлгилеринин қолланылуы поэзияның жанрлық шегарасын кеңейтип, жанрлық синкретизмге имканият берди. Еркин қосықтың, яғнай, верлибрдин толықлай енгизилиуи шығармалардағы ырғақ, ритмикалық еркинликти түрлендирди.

Шайырлар дәстүрий жанрлық формаларға жаңаша қайта жантасыу арқалы олардың ишки тәбиятын байытуға умтылды. Мәселен, терме хэм толғау жанрлары халықлық эпикалық хэм лирикалық дәстүрлерди сақлаған халда, хәзирги заман жәмийетлик хэм рухый машқалаларын терең сәулелендириу қуралына айланды. Ғәзел хэм рубайы сыяқлы классикалық жанрлар жаңа философиялық идеялар менен толықтырылды, бул поэзияның идеологиялық хэм эстетикалық әхмийетин күшейтти. Әсиресе, фард жанры бул дәуирде айрықша рауажланыу жолын баслады. Т.Жийеуратов дәретиушилигинде фардтың формалық хэм мазмунлық имканиятлары терең ашылды. Оның поэзиясында халық нақыл-мақаллары фардтың көркем тийкарын кураушы жаңа композициялық курылыс хэм

стилистикалық усыллар арқалы қайта исленди. Бул жанрда мазмун хэм форма арасындағы пүтинлик айрықша дәрежеде тәмийинленди.

Және бир дыққат қаратуғын мәселе – бул дәуирде шайырлардың стильлик изленислердин тийкаргы факторларының бири сыпатында фольклорлық дәстүрлер жанрлардың рауажланыуында айрықша әхмийетке ийе болды. Бул дәуир шайырлары ушын фольклор тек сюжетлик хэм тематикалық материал дереги емес, ал тиллик, көркемлик хэм композициялық курылыстың тийкары сыпатында хызмет етти. Нәтийжеде фольклор менен жазба әдебияттың синтези стильлик кубылыс сыпатында қәлипести.

Фолклорлық дәстүрдин тәсири бәринен бурын тил дәрежесинде көринди. Және де, фольклорлық мотивлер хэм символиканың тәсири де айрықша әхмийетке ийе болды. Шайырлар халық эпослары хэм әпсаналарынан алынған образлар хэм сюжетлерди қайта тиклеп, оларды хәзирги заманымыздың социаллық, философиялық хэм экзистенциаллық мәселелерине бағдарлады. Бул процесс поэзиядағы қахарман типологиясын байытып, миллий мифологияның метафоралары арқалы шахстың ишки дүньясын сәулелендириу имканиятын берди.

2002–2012-жыллар аралығындағы қарақалпақ поэзиясының композициялық курылысындағы эволюция – бул дәстүрий өлшемлик курылыс пенен композициялық еркинликке қаратылған көркем изленислердин синтезлесіуи болып есапланады. Классикалық дәстүрде шайырлар көбинесе бармақ өлшеминиң талаптарына тийкарланып, қатаң уйқас системасына бойсынған, белгили бир ырғақ тәртинде дәретилсе, еркин қосық формасы бул өлшемге жүдә бир сай келе бермегеннен соң, еки өлшем формалары үйлесим тауып, жаңа композициялық курылыста бой көрсетти.

Бул дәуирде жанрлық трансформациялар «дәстан» жанрында кеңнен көзге тасланды. Дәстүрий эпикалық «дәстан» түсиниги тек ғана ауызеки әдебият хэм тарийхый-эпикалық сюжеттин бир бөлеги сыпатында қаралмай, ал лирикалық, философиялық хэм драматургиялық элементлерди өз ишине алған, «поэма» жанрының өзгешеликлерин де өзінде жәмлеген курамалы поэзиялық структураға айлана баслады. Бул процесс қарақалпақ әдебиятаныуында жанрлық теорияны жетилистириуди хэм дәстүрий түсиниклерди заманагөй әдебий-сынлық көзқарастан қайта таллауды талап етти. Нәтийжеде дәстүрий дәстанның шексиз тарийхый хэм мәдений әхмийети қайта ашылып, ол миллий поэзияның жаңаланыуында айрықша роль атқарды.

Ғәрезсизликтен кейинги 15 жыллықтағы өзбек поэзиясы хәққындағы мақаласында

И.Ғафуровтың: «арадағы дәуірде жүдә көп тартымлы қосық формалары (атап айтқанда, эпиграмма, станслар, романслар, альбом қосықлар, сиясий лирика түрлери...) жойтылып баратырғаны, миллий поэзия усы сыяқлы (Гейнени Гейне, Пушкинди Пушкин қылған) формалардан пайдаланбай атырғаны оның липаслары ғазийнесин жарлыландырып қояды. Бул хәзирги поэзияда жүдә билинип қалмақта» [2:83], – деген пикири биз сөз етип отырған дәуірдеги қарақалпақ поэзиясы ушын да тән жағдай болды. Бул дәуірде тымсаллар, балладалар, сонетлер дерлик дөретилмеди.

Соған қарамастан, 2002–2012-жыллардағы қарақалпақ поэзиясы миллий әдебияттың тарийхый-мәдени хәм эстетикалық рауажланыуында жаңа басқышты белгилеп, дәстүр хәм жаңалықлардың өз-ара үйлесимі арқалы поэзиялық жанрлардың мазмунын хәм формасын байытты. Бул дәуір миллий әдебияттың мазмунлық-эстетикалық әхмийетин беккемлеп, қарақалпақ поэзиясы жанрларын әдебий кеңісликте мүнәсип орынға көтерди.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Гайлыева У. Ғәрезсизлик дәуири түркий халықлар лирикасында формалық изленислер хәм олардың типологиясы (Өзбек, қарақалпақ, түркмен лирикасы мысалында). – Нөкис: Билим, 2018. – 216 б.
2. Ғафуров И. Кейинги ўн беш йил ичида. / Муस्ताқиллик даври адабиёти. – Ташкент: Ғафур Ғулум номидаги нашриёт-манбаа ижодий уйи, 2006. – 82-84-бб.
3. Оразымбетов Қ. Хәзирги дәуірдеги қарақалпақ лирикасында көркем излениўшилиқ. – Нөкис: Билим, 1992. – 124 б.
4. Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы (1970-2000-жыллар). Монография. – Нөкис: Билим, 2004. – 188 б.
5. Пахратдинов Д.И. Юсупов лирикасында төртликлер. – Нөкис: ҚМУ. 2005. – 30 б.
6. Тлеуниязова Г. Хәзирги қарақалпақ лирикасында композициялық изленислер. – Ташкент: Lesson Press. 2022.

Қарақалпақ поэзиясы жанрларининг ривожланиш тенденциялари: 2002–2012 йиллар **Тлеуниязова Г.Б.**

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мақолада 2002–2012 йиллар оралиғидаги қарақалпақ шеърляти жанрларининг ривожланиш тенденциялари комплекс тарзда таҳлил қилинади. Тадқиқот тұртта асосий жиҳатни ўз ичига олади: ғоявий-тематик йўналишлар, жанрий-шақлий трансформациялар, услубий-писоний хусусиятлар ва композицион қурилишдаги янгиликлар. Муаллиф жанр чегараларининг кенгайиши ва экспериментал шаклларнинг шаклланиши орқали поэзиянинг мазмуний кенглиги ва услубий қатламининг сезиларли даражада бойганини далиллади. Ушбу тадқиқот қарақалпақ миллий шеърлятининг ХХІ аср бошидаги ривожланишини ҳар томонлама тушунишга, унинг анъанавий ва замонавий адабий жараёнлар билан алоқасини аниқлашга қаратилган. Шунингдек, мақолада муаллиф миллий адабиётнинг глобал поэтик жараёнлардаги ўрнини, унинг жанрий ва услубий янгиланишини назарий жиҳатдан асослайди.

Тенденции развития жанров каракалпакской поэзии: 2002–2012 гг. **Тлеуниязова Г.Б.**

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье комплексно анализируются тенденции жанрового развития каракалпакской поэзии в период с 2002 по 2012 год. Исследование охватывает четыре основных аспекта: идейно-тематические направления, жанрово-формальные трансформации, стилистико-языковые особенности и новшества в композиционном построении. Автор доказывает значительное обогащение содержательного пространства и стилистического пласта поэзии посредством расширения жанровых границ и формирования экспериментальных форм. Данное исследование направлено на всестороннее понимание развития каракалпакской национальной поэзии в начале XXI века и выявление ее связи с традиционными и современными литературными процессами. В статье также рассматривается роль национальной литературы в глобальных поэтических процессах, ее жанровое и стилистическое обновление.

Development trends of Karakalpak poetry genres: 2002–2012 **Tleuniyazova G.B.**

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article comprehensively analyzes the development trends of Karakalpak poetry genres between 2002 and 2012. The research encompasses four main aspects: ideological and thematic directions, genre-formal transformations, stylistic and linguistic features, and innovations in compositional structure. The author argues that the expansion of genre boundaries and the formation of experimental forms have significantly enriched the semantic breadth and stylistic layer of poetry. This research aims to comprehensively understand the development of Karakalpak national poetry at the beginning of the 21st century and to determine its connection with traditional and contemporary literary processes. The article also examines the role of national literature in global poetic processes and its genre and stylistic renewal.